

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ СИСТЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ

Аъзамжон Гозиев
АГУ старший учитель

АННОТАЦИЯ

Обычно перед изучением иностранных языков студенты проявляют большой интерес к этому языку и мотивацию на начальном этапе. Они хотят выразить свои мысли на иностранном языке, общаться со сверстниками на этом языке и узнавать о людях, стране и культуре, говорящих на этом языке это будет большим стимулом для развития устной речи.

Ключевые слова: иностранный язык, студент, метод, современный метод, педагог, квалификация, культура, знания

ABSTRACT

Usually before learning foreign languages, students have great interest in that language and motivation at the initial stage. They want to express their opinions in a foreign language, chat with peers in that language and learn about the people who speak that language, the country and the culture that will motivate kata to develop oral speech.

Keywords: foreign language, student, method, modern method, educator, qualification, culture, knowledge.

Для развития устной речи учащиеся должны последовательно и в достаточной мере усваивать новые слова. Педагоги должны разработать полезные занятия, чтобы учащиеся могли выучить и запомнить новые слова. Занятия должны естественным образом познакомить учащегося со словом и контекстом и подготовить его к тому, что он сможет его применить. Театральные представления, разнообразные игры, творческое письмо и коллективное чтение- все это хорошие примеры. Поскольку большое количество студентов и ограниченное время занятий не могут гарантировать полного изучения слов, необходимо также познакомить учащихся с типами занятий, которые они проводят дома. Использование таких ресурсов, как словари, побочные блокноты, карточки со словами, может быть очень эффективным. Есть несколько видов деятельности, которые можно разделить на две общие категории для практики слова:

1. Деятельность, не зависящая от контекста
2. Контекстно-зависимая деятельность.

Контекстно-зависимая деятельность до сих пор мы много говорили о преимуществах обучения и практики слова, но мало думали, что в некоторых случаях мы могли бы использовать работу, отличную от авторитетной. Преимущества и преимущества этого вида деятельности заключаются в экономии времени. Как только учащийся в некоторой степени знаком с использованием слова в предложении, использование слова даже за пределами предложения, чтобы запомнить его форму и значение, может привести к увеличению разговорной речи. В этих случаях учащихся можно попросить проверить свой словарный запас по теме или записать слова на доске, чтобы определить слова, которые они не помнят, чтобы учитель мог быстро их идентифицировать. Среди упражнений, которые полезны для тренировки речи, можно выделить следующие.

Мозговой штурм - очень полезны упражнения для мозгового штурма, важнейшим преимуществом которых является то, что они имеют характер деятельности, напоминающей забытый материал. Слово, произнесенное одним читателем, может запомниться многим читателям.

Письмо-одно из старейших и самых популярных занятий в классе. В персидских источниках также упоминается как орфография. Чтобы сделать это занятие максимально полезным, мы должны внести в него изменения. Например, учитель может попросить ученика интерпретировать слово после того, как он прочитает и напишет его. Кроме того, учитель читает текст с нормальной скоростью, а учащиеся в группах из нескольких человек стараются написать его полностью. Над этим работают сами учащиеся.

Угадай-выберите слово, которое вы преподаете на занятии, и попросите изучающих язык угадать. Вы можете немного направить их, прежде чем начать игру. Ученик, который правильно угадал слово, должен выбрать следующее слово и попросить одноклассников угадать. Продолжайте эту игру, пока на уроке не будет 10-15 слов. При этом студенты должны сосредоточиться на структуре лексики.

Правильное структурирование-это упражнение, в котором обучаемый явно увлекается морфологией и грамматикой, - это еще один тип упражнений вне контекста. В конкретных процессах, связанных со словом, таких как словообразование и синтаксис, учащиеся могут лучше понять, что они усвоили язык. Каждое требование может составлять в среднем от 1 до 7 предложений или фраз.

Бинго-разместите изображения на доске в зависимости от уровня вашего

класса. В начальных классах их может быть до 15. Выберите 5 изображений от ваших учеников и запишите их имена в блокнот. Затем напишите названия изображений под ними. Если некоторые изучающие язык написали слово, вы дадите им баллы, если написание слова правильное. Тот, кто правильно напишет первые пять слов, получит приз.

Контекстно-зависимая деятельность. Вместо более трудоемких занятий также можно использовать работу, специфичную для обработки текста. Таким образом, вы можете познакомить учащихся с их участием в контексте. Некоторые из этих занятий включают:

Слушание. Прослушивание аудиокниг на уроке не только знакомит учащихся с новыми словами, но и учит их использовать их в контексте. Преимущество чтения стихов, коротких текстов, новостей и тому подобного в классе заключается в том, что текст достигает ушей учащихся, не прерываясь и не делая пауз во время чтения.

Найти вместе. Используя свои предыдущие знания с помощью таких ресурсов, как словарь или интернет, попросите изучающих язык представить слова или фразы, похожие на те, которые они используют. Для этого необходимо предоставить студентам техническую возможность.

Составление предложения. Изучающие язык могут заниматься этим видом деятельности с самого начала. Чтобы сделать это упражнение немного более эффективным, рекомендуется попросить их использовать два несущественных слова для построения предложения или составить предложения, в которых сообщения неверны. Вы также можете использовать персонализацию, чтобы сделать построение предложений привлекательным и удобным для языка.

Творческая деятельность. Сгруппируйте своих учеников и попросите их составить историю, сказку или небольшую историю, используя любые слова, которые они выучили на предыдущих уроках, и поделиться ими со всеми в классе. Вы также можете попросить их рассказать вам содержание текста, используя текстовые слова, прочитанные в классе.

Творческий подход-еще один важный способ практиковаться в классе. В творческой письменной деятельности учащиеся более глубоко связаны со словами, чем в любой другой деятельности, и пытаются выбрать правильные слова. Написание коротких стихов, эпических текстов и статей-примеры творческого письма. Учащимся также может быть предложено выполнять этот тип обучения вне класса, и в этом случае у них будет больше возможностей выбрать правильные слова. Придумайте способы опубликовать где-нибудь свои разработки, чтобы мотивировать их.

Перевод. Использование перевода давно не используется в большинстве

учебных пособий. Однако, учитывая, что одной из самых важных проблем, с которыми сталкиваются изучающие язык, является перевод, важность перевода была пересмотрена. Используя словари и другие ресурсы, вы можете попросить учащихся перевести короткий текст с родного языка на изучаемый язык и обсудить правильность выбора эквивалентов.

Мотивация определяет эффективность учебной деятельности и усвояемость учащимися. Психологи и педагоги, отвечающие требованиям периода, придерживаются мнения, что качество и результат деятельности зависит прежде всего от потребностей и желаний индивида, его мотивации, и именно мотивация побуждает его определять пути достижения цели, порождая конкретно целенаправленную деятельность.

Обычно перед изучением иностранных языков студенты проявляют большой интерес к этому языку и мотивацию на начальном этапе. Они хотят выражать свои мысли на иностранном языке, общаться со сверстниками на этом языке и узнавать о людях, стране и культуре, говорящих на этом языке это будет большим стимулом для развития устной речи. Но когда начинается изучение иностранного языка, у многих студентов возникают трудности. Из-за этого и других факторов интерес студентов снижается. Естественно, при снижении интереса падает уровень овладения языком, качество образования. Мотивация играет важную роль в преодолении этих проблем.

Мотивированные студенты-это, как правило, студенты, которые активно участвуют в уроке, проявляют интерес к науке и хорошо усваивают знания.

Но нельзя забывать, что учитель занимает важное место в мотивации учащихся. Учащемуся естественно активно участвовать в уроке, если учитель приводит в процессе урока интересные сведения о стране и истории изучаемого языка, образцы литературы на этом языке, объясняет темы современными педагогическими средствами и интерактивными методами, обогащает урок аудио-и видеофайлами. Кроме того, мотивация проявляется и в аплодисментах, поощрении учащихся, группы.

В процессе прохождения текста " дедушкин сад " я использовала интерактивные приемы, интересные материалы, графические органайзеры. Я также старался аплодировать каждому ответу студентов, мотивировать их и создавать творческо-рабочую атмосферу во время урока. Я также пытался объяснить неправильные ответы, не говоря уже о том, что они были ошибочными, но с помощью различных примеров и комментариев, отзывов товарищей по группе. В результате каждый ученик в группе стремился быть активным в процессе урока, не стесняться высказывать свое мнение и задавать разнообразные вопросы по теме. Со временем у студентов сформировался навык свободного мышления.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ: (REFERENCES)

1. Ўзбекистон Республикаси биринчи президентининг 10.12.2012 йилдаги “Чет тилларни ўрганиш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-1875-сон Қарори.
2. Ўзбекистон Республикаси биринчи президентининг 12.06.2015 йилдаги “Олий таълим муассасаларининг раҳбар ҳамда педагог кадрларни қайта тайёрлаш ва уларнинг малакасини ошириш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-4732-сон Фармони.
3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 20.04.2017 йилдаги “Олий таълим тизимини янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-2909-сон Қарори.
4. Айходжаева Г.А. Роль мотивации в изучении иностранного языка // “Тиллар ўқитиш назарияси ва амалиёти: янгича изланишлар” илмий-услубий анжуман материаллари. –Т., 2000
5. Lightbown P.M., Spada N. How language are learned. –UK: Oxford University Press, 2017.